

Muerte de un viajero

COMENTARIO DE LIBRO

Didier Fassin: *Muerte de un viajero. Una contrainvestigación*, Madrid: Akal, 2024.

Manuela Bertola¹

Camuflado dentro de las páginas de este libro, Didier Fassin nos presenta el dilema que las ciencias sociales carga desde hace varios años. No solo se escabulle entre las grietas de la producción académica, llevándonos al roce constante entre el registro literario, las discusiones éticas y las obligaciones morales de los investigadores, sino que, desde ese vértice, busca los hilos de luz que se proyectan sobre la realidad.

Pero detengámonos por un momento en la antesala de la investigación, es decir, en la intención volcada por la editorial AKAL a la hora de pensar la colección en la cual se inscribe este libro que se desarrolla bajo el nombre “àgora”. Como sostiene José Luis Moreno Pestaña, esta colección entraña una invitación a la incomodidad de la pregunta que se expande de forma subcutánea bajo la tinta de grandes teorías y mayores expositores volviéndose inquisidora ante lo establecido. Es decir, desde su autonombramiento planta una bandera: si las ciencias sociales tienen la potencialidad de ser testigos de una verdad alternativa a la verdad oficial, es por el ejercicio de la teoría crítica dirigida a la aplicación rigurosa para construir contrastes, reconociendo que existe una economía epistemológica y moral que resalta el valor de ciertos emisores mientras deslegitima a otros, y que si buscamos efectivamente una verdad, debemos reconocer que las verdades no solo son variadas, sino que estas no se encuentran en igualdad de condiciones.

¹ Universidad Nacional de La Plata

OPEN ACCESS

DOI: 10.5281/zenodo.18939628

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: Bertola, M. (2025) “Reseña: *Muerte de un viajero*”, *Cuestiones Criminales*, 8 (16): 358-360.

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: investigación, método, violencia
KEYWORDS: research, method, violence

En este sentido cabe resaltar la posición que adopta Fassin en relación con el lugar que ocupa en la investigación, no se expresa desde el punto de vista de los oprimidos ni de los opresores, se sumerge de cierta forma en el barro pantanoso de los prejuicios, lo cual lejos de responder a la búsqueda de una verdad objetiva, repone la paradoja para ir desvistiendo las relaciones de poder.

¿Pero qué ocurre cuando lo que hay que abordar dentro de esa aporía es una muerte, más aún, la muerte violenta de un viajero o gitano? ¿Qué ocurre cuando la encrucijada nos lleva a inmiscuirnos en la intimidad del Estado, en las tramas, los dilemas y las contradicciones que se desarrollan dentro de las instituciones del sistema penal?

Fassin lo dice con una claridad abrumadora, su objetivo es abrir la caja negra del Estado, sumergiéndose en su vertiente represiva identificada en la policía y en los órganos judiciales, mientras ilumina una dimensión pasada por alto: No construimos datos en igual medida cuando se trata de ricos y de pobres, menos cuando ese dato es producido por el mundo judicial.

Podríamos decir que lo que está en juego en la contrainvestigación no es la muerte de Angelo. Incluso reconstruyendo las particularidades del caso; un joven gitano con antecedentes penales quien luego de que le concedan salidas transitorias no ha vuelto a la cárcel tras finalizar el permiso de salida, es aprehendido por un cuerpo de élite, de la Gendarmería Nacional Francesa en un pequeño galpón dentro del terreno familiar, donde por otro lado se encontraban cinco de los miembros de la familia.

Repasemos el caso, Ángelo es matado en su casa, en un galpón, por una compañía de cinco militares integrantes del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional), estos últimos formados para intervenir en actos terroristas, toma de rehenes y desbande de organizaciones de delincuencia organizada. A ciegas de sus familiares quienes se encontraban retenidos dentro del mismo terreno, pero en puntos distantes al lugar del hecho. La justicia se expresa en favor de los gendarmes alegando que obraron en defensa personal, la familia exige justicia, la justicia aboga haber obrado esclareciendo la verdad jurídica.

Lo que está en juego, entonces, es la verdad que se tensa en un ir y venir desde el campo de lo jurídico al seno familiar. Aunque en cierto modo es un poco más complejo, no es una verdad a secas la que está en juego. Es una verdad que podríamos interpretar como un velo detrás del cual subyace la humanidad, pero también la verdad la de los familiares, la verdad de Ángelo.

No debemos perder de vista tampoco, que lo que narra Fassin no es otra cosa que un caso testigo, es decir no es la muerte de un gitano, un viajero o Angelo lo que repone el autor, sino que a partir de la reconstrucción de esta verdad etnográfica, lo que deja al

descubierto son los mecanismos de acción que se repiten, lógicas y rituales que se mantienen como rasgos subterráneos de las instituciones represivas.

Cabe destacar la metodología implementada en esta *contrainvestigación*, ya que, al recuperar los testimonios de familiares, gendarmes, policías y fiscales intervinientes de forma equitativa, les devuelve un punto comparativo equivalente, intentando contrarrestar las jerarquías existentes en el proceso judicial y dejándolas del mismo modo al descubierto. Esto permite simultáneamente abordar otras discusiones en torno a las dinámicas estatales sobre las comunidades destinatarias de las políticas represivas, y el acceso a la verdad/respetabilidad o humanidad para las mismas.

La *contrainvestigación* de Fassin nos deja un sabor amargo. Nos preguntamos si es efectivamente cierto que la verdad más irrisoria goza de mayor credibilidad si es emitida por los labios correctos, afines a los criterios del receptor. Si sobre esas similitudes se construyen las jerarquías morales que respaldan las instituciones judiciales y políticas, lejos de arrojar a estas últimas sobre juicios de valor positivos o negativos, nos deja con la certeza de que es necesario reconocer la función práctica de las mentiras, para efectivizar investigaciones a la altura de la realidad.

Hay otra tensión latente, porque reponer las voces de la familia de Ángelo, requiere algo más que la escucha atenta de todos ellos, implica rellenar los vacíos impuestos por la institución. Porque la violencia policial se prolonga y completa con la violencia judicial que subestima, desautoriza e invisibiliza la palabra de la víctima o los familiares de la víctima.

Ángelo debe ser presentado como extremo peligroso para justificar el despliegue militar durante su detención; la familia de Ángelo es despersonificada en los relatos de los gendarmes, fiscales y medios de comunicación, perdiendo así su dimensión de padres-hermanos/as-hijo, para convertirse en “otros cinco individuos” anónimos, dificultando la empatía de la comunidad hacia ellos.

Podríamos entonces decir que en esta *contrainvestigación* Didier Fassin nos presenta una reconstrucción de una verdad etnográfica, y al hacerlo—de una manera novedosa para las ciencias sociales, metodológicamente hablando—, nos recuerda que el rey está desnudo, porque como dijo Pavarini, si el delito es una construcción social y asumimos que hay que tomar conciencia de la ficción, ello implica poner al desnudo tanto al delito como al delincuente del hecho en bruto, con la única intención de devolverlo al terreno complejo y pantanoso de los procesos sociales y políticos que los producen. Quizá solo así nos acerquemos a la verdad, aunque está solo sea una verdad etnográfica destinada a arrojar luz sobre las trampas violentas que traman con la verdad judicial.